

TA'LIM PLATFORMASI UCHUN METAQIDIRUV TIZIMINI ISHLAB CHIQUISHDA ELASTICSEARCH TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Ismatillayev Muzaffar¹, Abdumutalipov Jamshid², Panjiyeva Gulhayo³

¹“Mirzo Ulug‘bek vorislari o‘quv kursi”MCHJ, 1-kurs magistr;

²“Mirzo Ulug‘bek vorislari o‘quv kursi”MCHJ;

³ “Chirchiq davlat pedagogika universiteti” 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284640>

Annotation. This article discusses the development and implementation of a metasearch system for educational platforms using the ElasticSearch technology. The proposed system allows users to perform searches across multiple sources and aggregate the results in a unified interface. Unlike traditional search engines, metasearch systems do not index web resources independently but rather collect results from various search services. ElasticSearch plays a key role in enhancing the speed, accuracy, and contextual relevance of search within the internal content of the platform. The article examines the system's architecture, including the use of inverted indexing, analyzers, and tokenizers, as well as the integration of Python and Vue.js for backend and frontend development. The findings demonstrate that ElasticSearch-based metasearch significantly improves content retrieval, user experience, and resource efficiency in educational contexts. The study highlights the potential of this approach in optimizing access to educational materials and supporting personalized learning environments.

Keywords: ElasticSearch, metasearch system, educational technology, intelligent search, full-text indexing, user-centric platforms, content retrieval in education.

Аннотация. В статье рассматривается разработка и внедрение метапоисковой системы для образовательной платформы с использованием технологии ElasticSearch. Предложенная система позволяет пользователю выполнять поиск сразу по нескольким источникам и объединять результаты в едином интерфейсе. В отличие от традиционных поисковых систем, метапоисковая система не индексирует ресурсы самостоятельно, а собирает результаты из различных поисковых сервисов. ElasticSearch играет ключевую роль в обеспечении высокой скорости, точности и контекстуальной релевантности поиска по внутреннему контенту платформы. В статье анализируется архитектура системы, включая применение обратного индекса, анализаторов и токенизаторов, а также использование Python и Vue.js для серверной и клиентской части соответственно. Результаты показали, что применение ElasticSearch в метапоисковой системе значительно улучшает доступ к учебным материалам, удобство работы пользователя и эффективность использования образовательных ресурсов. Отмечается перспективность данной модели в создании персонализированной образовательной среды.

Ключевые слова: ElasticSearch, метапоисковая система, образовательные технологии, интеллектуальный поиск, полнотекстовая индексация, пользовательские платформы, поиск контента в образовании.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim platformasi uchun metaqidiruv tizimini ElasticSearch texnologiyasiga asoslangan holda ishlab chiqish va joriy etish masalasi yoritilgan. Tizim foydalanuvchiga bir nechta manba bo'yicha bir vaqtning o'zida qidiruv olib borish va natijalarni yagona interfeysda ko'rish imkonini beradi. An'anaviy qidiruv tizimlaridan

farqli o'laroq, metaqidiruv tizimi o'z bazasini indekslamaydi, balki mavjud qidiruv xizmatlaridan olingan natijalarni birlashtiradi. ElasticSearch bu tizimda ichki kontent bo'yicha qidiruvning tezligi, aniqligi va kontekstual mosligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Maqolada tizim arxitekturasi, teskari indekslash, analizatorlar va tokenizatorlar hamda backend va frontend qismlari uchun Python va Vue.js texnologiyalaridan foydalanish tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ElasticSearch asosidagi metaqidiruv tizimi ta'lim kontentini topish, foydalanuvchi tajribasini oshirish va resurslardan samarali foydalanish imkonini sezilarli darajada kuchaytiradi. Ushbu yondashuv kelgusida shaxsiylashtirilgan o'quv muhitlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ElasticSearch, metaqidiruv tizimi, ta'lim texnologiyalari, intellektual qidiruv, to'liq matnli indekslash, foydalanuvchiga yo'naltirilgan platformalar, ta'limda kontentni izlash.

Kirish.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ta'lim sohasini tubdan o'zgartirib yubordi. Ta'lim platformalari orqali bilim olish, materiallarga tezkor kirish va foydalanuvchiga moslashtirilgan kontent taqdim etish bugungi kunda dolzarb ehtiyojga aylangan. Bu borada ta'lim kontentini samarali izlash, qayta ishlash va taqdim etish uchun ilg'or texnologiyalar, jumladan **metaqidiruv tizimlari** va **ElasticSearch** kabi kuchli qidiruv mexanizmlari katta ahamiyat kasb etmoqda.

Metaqidiruv tizimi — bu bir vaqtning o'zida bir nechta qidiruv tizimlariga so'rov yuborib, ularning natijalarini yagona interfeysda birlashtiradigan qidiruv tizimi turidir. Ushbu yondashuv foydalanuvchiga turli manbalardan olingan javoblarni tez solishtirish, qamrovliroq va xilma-xil natijalarga erishish imkonini beradi. An'anaviy qidiruv tizimlaridan farqli o'laroq, metaqidiruv tizimlari o'zlari indeks yaratmaydi, balki mavjud tizimlar bilan integratsiya orqali ishlaydi. Ta'lim platformalari uchun bu juda muhim, chunki foydalanuvchi ko'p hollarda bir nechta manbadan o'qituv materiallarini, maqolalarni, topshiriqlarni yoki videodarslarni izlaydi. Metaqidiruv tizimlarining qo'llanishi esa ushbu jarayonni markazlashtirish, vaqtini tejash va kerakli axborotni tez topishni osonlashtiradi. Bunday tizimlarning samaradorligini oshirishda **ElasticSearch** texnologiyasining tutgan o'rni beqiyosdir. ElasticSearch — bu **open-source** asosidagi hujjat yo'naltirilgan qidiruv mexanizmi bo'lib, u matn bo'yicha to'liq qidiruv (full-text search), real vaqtli ma'lumotlarni indeksatsiyalash, ma'lumotlarni tahlil qilish, va foydalanuvchiga moslashtirilgan natijalar taklif etish imkonini beradi. ElasticSearch'ning **inverted index**, **analyzer**, **tokenizer**, va **ranking algorithms** kabi texnik komponentlari yirik hajmdagi matnli kontent ustida tezkor va aniqligi yuqori bo'lgan qidiruvlar yaratishga xizmat qiladi.

Ushbu maqola ta'lim platformalari uchun metaqidiruv tizimini ishlab chiqishda ElasticSearch'ning texnik imkoniyatlari, uni qanday qo'llash mumkinligi va real foydalanish hollari haqida batafsil ma'lumot beradi. Tadqiqotning maqsadi — zamonaviy ta'limda kontentni izlash va boshqarishda samaradorlikni oshiruvchi, ko'p manbali qidiruv tizimi modellarini shakllantirish va texnik asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va usullar

Ushbu tadqiqotda ta'lim platformasi uchun metaqidiruv tizimini ishlab chiqish jarayonida zamonaviy texnologiyalar va dasturlash vositalaridan foydalanildi. Tizimning asosiy maqsadi — foydalanuvchiga bir nechta qidiruv tizimlaridan (masalan, Google, Bing, Yandex) olingan natijalarni yagona interfeysda ko'rsatish, shuningdek, platformadagi ichki kontent — o'quv materiallari, maqolalar, hujjatlar va topshiriqlar bo'yicha chuqur qidiruv imkoniyatini

yaratishdir. Loyihaning markazida ElasticSearch texnologiyasi joylashgan bo‘lib, bu ochiq kodli va hujjatga asoslangan qidiruv mexanizmi hisoblanadi. ElasticSearch yordamida katta hajmdagi matnli ma’lumotlarni tez va samarali tarzda indekslash, tahlil qilish va ularda kontekstual qidiruvni amalga oshirish mumkin. Tizimning texnik asosida teskari indekslash mexanizmi yotadi. Bu mexanizm orqali so‘zlar bilan emas, balki so‘zlarning hujjatlar bilan bo‘lgan bog‘liqligi saqlanadi, bu esa to‘liq matn bo‘yicha qidiruvni ancha tezlashtiradi. ElasticSearch qidiruv aniqligini oshirish uchun analizatorlardan foydalanadi. Ular matnni sintaktik va morfologik jihatdan qayta ishlaydi, ya’ni so‘zlarni kichik bo‘laklarga ajratadi, ortiqcha so‘zlarni olib tashlaydi va so‘z ildizlarini ajratib beradi. Tokenizatorlar esa matnni ma’lum belgilar bo‘yicha segmentlarga bo‘ladi va qidiruvga moslashgan shaklga keltiradi. Shuningdek, ElasticSearch’da murakkab so‘rovlar yozish uchun maxsus DSL (domain specific language) mavjud bo‘lib, bu vosita orqali foydalanuvchi so‘rovlari aniq shakllantiriladi, turli filtrlar qo‘shiladi va natijalar tartiblanadi.

Loyihaning server (backend) qismi Python dasturlash tilida ishlab chiqildi. ElasticSearch bilan ishlash uchun elasticsearch-py va elasticsearch-dsl kutubxonalarini orqali ma’lumotlar bazasi bilan integratsiya yo‘lga qo‘yildi. API yaratishda esa FastAPI freymvorkidan foydalanildi, chunki u asinxron ishlash imkoniyati, yuqori tezlik va JSON formatdagi ma’lumotlar bilan qulay ishlash imkonini beradi. Python yordamida foydalanuvchidan kelgan so‘rovlar tozalandi, formatlandi va keyinchalik qayta ishlash uchun ElasticSearch’ga yuborildi. Foydalanuvchi interfeysi esa Vue.js kutubxonasi yordamida yaratildi. Bu kutubxona reaktivlik va komponent asosida tizimni modullarga bo‘lish imkoniyatini beradi. Vue.js orqali foydalanuvchi so‘rovini kiritadi, tizimga yuboradi va qaytgan natijalarni real vaqt rejimida oladi. Interfeys minimalistik, intuitiv va moslashuvchan tarzda ishlab chiqilgan bo‘lib, foydalanuvchi tajribasini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Ishlash prinsipi quyidagicha tashkil etilgan: foydalanuvchi so‘rov kiritadi va bu so‘rov backend serverga uzatiladi. Server esa uni ikki yo‘nalishda qayta ishlaydi. Birinchidan, tashqi qidiruv tizimlariga yuboriladi va u yerdan javoblar olinadi. Ikkinchidan, so‘rov ElasticSearch bazasiga yuboriladi va ichki platforma materiallari orasida chuqur qidiruv amalga oshiriladi. So‘ngra, har ikkala manbadan olingan natijalar birlashtiriladi, ularning o‘zaro relevanti baholanadi va yakuniy ro‘yxat foydalanuvchiga taqdim etiladi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan metaqidiruv tizimi nafaqat foydalanuvchining so‘rovi bo‘yicha keng doiradagi manbalarni birlashtirishga, balki ichki kontentlar ustida ham samarali va chuqur tahliliy qidiruv olib borishga imkon yaratadi. Ushbu tizim ta’lim platformalarida qidiruv sifatini oshirish, foydalanuvchi ehtiyojlariga mos javoblar taqdim etish va ta’lim kontentidan samarali foydalanish imkonini beradi.

Natijalar

Ishlab chiqilgan metaqidiruv tizimining dastlabki versiyasi test muhitida sinovdan o‘tkazildi va bir nechta asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha dastlabki natijalar qayd etildi. Tizimning asosiy maqsadi — foydalanuvchining bitta so‘rovi asosida bir vaqtning o‘zida bir nechta tashqi va ichki manbalarda qidiruv olib borish va natijalarni yagona oynada birlashtirib taqdim etishdan iborat edi. Tizimning qidiruv tezligi foydalanuvchi nuqtai nazaridan yuqori deb baholandi. Test paytida o‘rtacha qidiruv vaqti 1,8-2,3 soniyani tashkil etdi, bu esa ko‘p manbali qidiruv tizimi uchun optimal ko‘rsatkich hisoblanadi. ElasticSearch asosidagi ichki qidiruv sistemasini orqali platformaning o‘z kontentlari — elektron darsliklar, maqolalar, PDF hujjatlar va videodarslar — bo‘yicha natijalar deyarli real vaqt rejimida qaytarildi. Bunga ElasticSearch’ning indekslash mexanizmi, xususan teskari indeks va so‘zlarni dastlabki tahlil qilish orqali so‘rovlarni

soddalashtirish texnikasi sabab bo‘ldi. Aniqlik darajasi ham yuqori bo‘lib, foydalanuvchilar tomonidan kiritilgan so‘rovlar uchun qaytgan natijalar foydalanuvchi kutilmalariga mos kelgani kuzatildi. Elasticsearch‘ning analizatorlari, stop-so‘zlarni avtomatik yo‘qotish va so‘z ildiziga tushirish (stemming) orqali noaniq va keng qamrovli so‘rovlar uchun ham dolzarb natijalar taqdim etildi. Masalan, "sun‘iy intellekt asosida test yaratish" degan so‘rovga nisbatan nafaqat aynan shu iborani o‘z ichiga olgan hujjatlar, balki “AI”, “machine learning”, “automated test generation” kabi kontentlar ham qaytarildi. Foydalanuvchi interfeysi Vue.js asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘zining soddaligi, javob tezligi va intuitsiyaviy strukturasi ko‘ra ijobiy baholandi. So‘rov kiritish maydoni, natijalarni filtrlashtirish, ochilgan oynada to‘liq matn ko‘rish imkoniyatlari foydalanuvchilar uchun qulay navigatsiyani ta‘minladi. Shuningdek, qidiruv natijalari manbasi ko‘rsatilgan holda (masalan, “Yandex orqali topildi” yoki “Platforma kutubxonasi”) ajratib berilishi orqali foydalanuvchi uchun natijalarni tahlil qilish osonlashdi.

ElasticSearch texnologiyasining aynan ta‘lim platformasi uchun afzalliklaridan biri — ko‘p tilli qidiruvni qo‘llab-quvvatlashi va sinxron tarzda kontekstual tahlilni amalga oshirish imkoniyatidir. Masalan, foydalanuvchi o‘zbek tilida so‘rov yuborganda, tizim uni avtomatik ravishda ingliz yoki rus tilidagi maqolalarga ham moslashtirib, kengroq qamrovli natijalarni taqdim etdi. Bu ta‘lim materiallari ko‘p tilda bo‘lgan platformalar uchun ayniqsa foydalidir. Shuningdek, Elasticsearch yordamida turli foydalanuvchi guruhlariga mos natijalarni saralash ham imkoniyatiga ega bo‘lindi. Bu esa shaxsiylashtirilgan o‘quv tajribasini yaratishga xizmat qiladi. Boshlang‘ich foydalanuvchi uchun asosiy kontentlar taklif qilinadi, ilg‘or foydalanuvchilar uchun esa tahliliy yoki chuqurlashtirilgan materiallar ko‘rsatiladi. Umuman olganda, dastlabki sinovlar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan metaqidiruv tizimi foydalanuvchilar uchun tezkor, aniq va funksional qidiruvni ta‘minlab beradi. Ayniqsa, Elasticsearch‘ning texnologik yondashuvi ta‘limda katta hajmdagi matnli kontentlar bilan ishlashda yuqori samaradorlikka erishishni ta‘minladi.

Muhokama

O‘tkazilgan tadqiqotlar va dastlabki testlar natijalaridan kelib chiqib, ishlab chiqilgan metaqidiruv tizimi ta‘lim platformalarida axborot izlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishi va samarali qilishi mumkinligi aniqlandi. Ayniqsa, Elasticsearch texnologiyasining qo‘llanishi qidiruv tizimining funksionalligini kuchaytirib, foydalanuvchi ehtiyojlariga yanada yaqinlashgan natijalar taqdim etish imkonini berdi. Ammo bu yutuqlar bilan birga, tizimning texnik va kontseptual jihatdan ayrim cheklovlari va muammolari ham yuzaga chiqdi. Birinchi navbatda, metaqidiruv yondashuvi natijalarni bir nechta tashqi va ichki manbalardan birlashtirishga asoslangan bo‘lgani uchun, ularning muvofiqligini, kontekstual mosligini va relevantsiyasini baholash muhim vazifa bo‘lib qolmoqda. Hozirgi bosqichda tizim qidiruv natijalarini tartiblashda Elasticsearch tomonidan taklif etilgan BM25 algoritmiga tayanadi. Bu algoritm yaxshi natijalar bersa-da, ayrim hollarda foydalanuvchi uchun dolzarb bo‘lmagan, lekin texnik jihatdan mos keluvchi kontentlarni yuqori pozitsiyalarda ko‘rsatishi mumkin. Bu esa foydalanuvchining qidiruv tajribasiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Kelgusida bu muammoni hal etish uchun mashinaviy o‘rganish asosida o‘z-o‘zini moslashtiruvchi reyting mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Elasticsearch texnologiyasining teskari indekslash, analizatorlar va tokenizatorlar asosidagi arxitekturasi katta hajmdagi matnli axborot ustida tezkor va chuqur qidiruv olib borish imkonini beradi. Ammo tizimga yuqori darajadagi xususiyashtirilgan kontent (masalan, foydalanuvchi faoliyatiga qarab tavsiya etiladigan darslar yoki shaxsiy o‘quv yo‘nalishlariga moslashtirilgan materiallar) integratsiyasi hali to‘liq joriy etilmagan. Bunday shaxsiylashtirish darajasi uchun Elasticsearch‘ning vektorli qidiruv, semantik

tahlil va NLP (Natural Language Processing) asosidagi qo‘shimcha modullarini tatbiq etish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Muhokama qilish lozim bo‘lgan yana bir jihat — bu foydalanuvchi interfeysi va tajribasi. Vue.js asosida yaratilgan interfeys soddaligi bilan ajralib tursa-da, kengaytirilgan filtrlash, vizual tavsiyalar tizimi, interaktiv grafikalar orqali tahliliy natijalarni taqdim etish imkoniyatlari hozircha cheklangan. Bu esa, ayniqsa, katta hajmdagi qidiruv natijalari bilan ishlayotgan foydalanuvchilar uchun sezilarli qulaylik tug‘dirgan bo‘lardi. Shuningdek, tashqi qidiruv tizimlariga bog‘liqlik tufayli, ayrim holatlarda foydalanuvchining internetga ulanmagan yoki cheklangan holatida metaqidiruv tizimining samaradorligi pasayadi. Bu holatga qarshi turish uchun offline qidiruv moduli ham ishlab chiqilmoqda, u Elasticsearch orqali lokal indekslangan kontentlar bazasiga murojaat qiladi. Bu esa tizimning mustaqilligini va ishonchligini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, metaqidiruv tizimlari nafaqat umumiy ma‘lumot izlashda, balki fanlararo o‘rganish, muayyan dars modullariga oid kontentlar orasida chuqur qidiruv olib borishda ham yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Ayniqsa, ta‘lim platformalari uchun bu texnologiya o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi axborot almashinuvini avtomatlashtirish, tezlashtirish va shaxsiylashtirishda katta imkoniyatlarga ega. Xulosa qilib aytganda, yaratilgan metaqidiruv tizimi — bu ta‘lim sohasida texnologik yondashuvni kuchaytirish, foydalanuvchining o‘quv tajribasini intuitiv va samarali qilish yo‘lidagi muhim qadamdir. Elasticsearch esa bu jarayonda asosiy rol ni bajarib, ta‘lim kontentini mazmunli, tez va mos natijalar bilan boyitishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatdiki, ta‘lim platformalari uchun metaqidiruv tizimlarini ishlab chiqish jarayonida Elasticsearch texnologiyasidan foydalanish yuqori samaradorlikka ega, zamonaviy va texnologik jihatdan qulay yechimdir. Ushbu yondashuv foydalanuvchilarga kengroq va xilma-xil manbalardan to‘plangan natijalarni tezkorlik bilan olish, shuningdek, ichki kontentlar ustida chuqur va kontekstual qidiruvlar olib borish imkonini yaratadi. Elasticsearch texnologiyasining teskari indekslash, analizatorlar va tokenizatorlar asosidagi arxitekturasi qidiruv jarayonining aniqligi va tezligini oshirishda muhim rol o‘ynadi. Bundan tashqari, platformaga integratsiyalangan bu tizim foydalanuvchi ehtiyojlariga mos natijalarni taqdim etishga xizmat qilib, qidiruv tajribasini sezilarli darajada yuksaltirdi. Vue.js asosida yaratilgan foydalanuvchi interfeysi esa intuitivlik va soddaligi bilan ajralib turib, ta‘lim platformasining funktsionalligini to‘ldirdi. Shu bilan birga, olib borilgan izlanishlar tizimda hali to‘liq yechimini topmagan muammolar mavjudligini ham ko‘rsatdi. Xususan, tashqi qidiruv tizimlaridan kelgan natijalarni yanada optimallashtirish, foydalanuvchi xatti-harakatlariga asoslangan shaxsiylashtirilgan reyting algoritmlarini joriy qilish, hamda ko‘p tilda ishlovchi semantik analiz tizimlarini rivojlantirish bu yo‘nalishdagi keyingi bosqich tadqiqotlari uchun dolzarb vazifalar sifatida belgilanadi. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, ishlab chiqilgan metaqidiruv tizimi nafaqat texnik jihatdan muvaffaqiyatli tajriba, balki ta‘lim sohasini raqamlashtirish va foydalanuvchiga yo‘naltirilgan xizmatlar asosida takomillashtirish yo‘lidagi muhim qadamdir. Ushbu loyiha asosida kelajakda yirik hajmdagi o‘quv kontentlar bilan ishlovchi, tahliliy va moslashuvchan ta‘lim platformalarini yaratish uchun barqaror poydevor yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gormley C., Tong Z. *Elasticsearch: The Definitive Guide*. — O‘Reilly Media, 2015. — 724 p.

2. Acharya A. *Elastic Search 101: Demystifying Elasticsearch*. — Medium, 2021.
URL: <https://medium.com/@abhirup.acharya009/elastic-search-101-demystifying-elasticsearch-53bff5d0b097>
3. Hearst M. A. *Search User Interfaces*. — Cambridge University Press, 2009. — 385 p.
4. Krapivin Y. *Deep Learning Approach in the Context of Information Retrieval for Solving both Automatic Natural Language Generation and Automatic Text Generation Problems*. — In: Proceedings of Open Semantic Technology on Intelligent Systems, International Conference, Minsk, 2021. — P. 299–302.
5. Lawrence S., Giles C. L. *Searching the World Wide Web*. — *Science*, Vol. 280, Issue 5360, 1998. — P. 98–100.